

CONSIDERAȚII PRIVIND VALORILE EDUCAȚIEI ACTUALE PENTRU PROGRESUL UNIUNII EUROPENE

Assoc. Prof. Cristina-Luiza ERIMIA PhD

*Ovidius University of Constanta, Faculty of Pharmacy, Campus Corp C,
Constanta, Romania, cristinaerimia@gmail.com*

ABSTRACT: Considerations on current educational values for the progress of the European Union.

Given the changing employment landscape, the European Union must support the personal development and empowerment of young people, strengthen their resilience and equip them with the resources to participate in society, thus contributing to the eradication of youth poverty and all forms of discrimination and promoting social inclusion.

Given that responsibility for education and training systems lies with the Member States, this article aims to examine the EU's key role in supporting and complementing their efforts to improve and modernize their education systems, to achieve the European Education Area, given that education is essential for the vitality of European society and economy, and how the current and future challenges facing young people across Europe are being addressed through the implementation of the European Union Youth Strategy 2019-2027.

The article also analyzes the impact of the COVID-19 pandemic on Europe's education and training systems, in a context where education is at the heart of the European way of life, strengthening the social market economy and democracy through freedom, diversity, human rights and social justice.

Education must promote intercultural competences, democratic values and respect for fundamental rights, prevent and combat all forms of discrimination and racism, and equip children, young people and adults with the ability to interact positively with their peers from different backgrounds.

Keywords: *right to education, human rights, EU strategy, COVID-19 pandemic, equitable and inclusive education systems.*

1. Introducere

Pe măsura dezvoltării economice a societăților umane, funcțiile educației au suferit diverse modificări. În interiorul așa-numitelor „societăți tradiționale”¹, educația² se referă, în principal, la transmiterea și receptarea de cunoștințe, la formarea unei opinii publice, la menținerea unui larg consens social. De asemenea, apar noi funcții ale instituțiilor educaționale, care capătă o importanță deosebită. O astfel de funcție se referă la instituția de învățământ ca la un agent de recrutare și repartizare a individului sau grupului de indivizi spre diferite roluri sau poziții economice, în interiorul structurii sociale. Din această cauză, atât în țările dezvoltate, cât și în cele în curs de dezvoltare, educația a devenit o variabilă cu profunde influențe în progresul societății umane, facilitând, dar și împiedicând dezvoltarea economică.

Dezvoltarea învățământului a fost consecința unor schimbări de natură economică care s-au petrecut în cadrul societății și, mai apoi, educația a devenit catalizatorul dezvoltării economice. Imediat după cel de-al Doilea Război Mondial, cercetările privind capitalul uman au luat o amploare deosebită ca urmare a planurilor de ajutorare a regiunilor devastate de război care presupuneau transferuri de capital și de tehnologie, a căror eficiență și finalitate era strict dependentă de nivelul de educație a populației autohtone care le folosea. În același timp, cercetările din Statele Unite au ajuns la concluzia că, istoric vorbind, peste 40% din creșterea de venit pe cap de locuitor din această țară este rezultatul investițiilor educaționale.

Mai târziu, pe baza unor studii privind capitalul uman³, a fost emisă ipoteza potrivit căreia învățământul primar, acolo unde se realizează alfabetizarea societății, influențează mai mult nivelul de dezvoltare economică decât învățământul secundar sau terțiar. Această optică s-a dovedit a fi ero-

1 Grant, C., *The Contribution of Education to Economic Growth*. K4D Helpdesk Report. Brighton, UK: Institute of Development Studies, 2017.

2 Ioan-Gheorghe Rotaru, “Current Values of Education and Culture”, în *Proceedings of the 23th International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities*, August 15-16, 2021, Princeton, NJ, United States of America, pp. 87-92.

3 McCowan, T. (2019). *The Role of Education in Development*. In: *Higher Education for and beyond the Sustainable Development Goals*. Palgrave Studies in Global Higher Education. Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-19597-7_2.

nată deoarece experiența umană a demonstrat că pentru a obține o dezvoltare economică, nu este de ajuns doar dezvoltarea învățământului primar care furnizează informații puține și cu caracter general.

Studii privind modul în care educația prin școală influențează indivizii pentru a deveni mai productivi au fost făcute încă din anii '70. Aceste analize au condus la ideea că educația influențează schimbări în atitudinea membrilor societății, cu efecte directe asupra dezvoltării. Astfel, McClelland⁴ a reușit să demonstreze că perioadele istorice de dezvoltare economică și socială au fost însoțite de o creștere a „nevoii de acumulare” a populației, care nu poate fi satisfăcută decât prin educație. În același timp, A. Inkeles a sugerat ideea că „modernizarea societății” nu poate fi posibilă fără o atitudine individuală adecvată care este, într-o proporție covârșitoare, rezultatul educației. În opinia lui A. Inkeles, principala contribuție a educației la dezvoltarea societății se fundamentează pe capacitatea de a transforma atitudinile și valorile individuale de la „tradițional” la „modern”.

Ca fenomen social, educația este un element indispensabil existenței socio-umane.⁵ Este un proces într-o continuă derulare, un element care nu poate lipsi din existența fiinei umane. Educația reprezintă un transfer de valori de la societate la individ⁶, este un fenomen social înzestrat cu o anumită autonomie, având funcțiile sale proprii, în modul său de derulare cu o structură specifică.

Mobilitatea socială datorată școlii nu reușește să neutralizeze apartenența originară familială de clasă ducând la apariția de noi straturi ale claselor sociale. Școala nu determină o democratizare reală a societății ci o creștere a complexității structurilor și ierarhiilor sociale⁷ menite să mascheze mai bine raporturile de forță dintre dominanți și dominați.

4 A. Inkeles, D. B. Holsinger, *Education and Individual Modernity in Developing Countries*, Leiden, Brill, 1974.

5 Ioan-Gheorghe Rotaru, “Valences of Education”, în *Proceedings of the 23th International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities*, August 15-16, 2021, Princeton, NJ, United States of America, pp. 190-196.

6 Sarsenbaeva Raikhon Makhanbetovna, *Education as a social phenomenon and pedagogical process*, American Journal of Science and Learning for Development, 2(11), 13–19, 2023, <https://doi.org/10.51699/ajsld.v2i11.2826>

7 Sakar Can, *Educational and Sociological Factors Influencing Students' Academic Achievements: The United States of America Example*, International Journal of Education and Language Summer, Volume 1/2 2021 p. 12-21.

2. Teorie

Primul act internațional în care avea să fie expres proclamat dreptul la educație îl reprezintă Declarația Universală a Drepturilor Omului⁸ care stabilea la art. 26 faptul că: *”Orice persoană are dreptul la educație. [...] Educația trebuie să urmărească dezvoltarea deplină a personalității umane și întărirea respectului pentru drepturile omului și pentru libertățile fundamentale”*.

În 1989, Convenția O.N.U. cu privire la drepturile copilului a devenit prima convenție internațională cu forță obligatorie care a consfințit drepturile omului pentru toți copiii. Art. 28 și 29 ale acestei Convenții reiau în mare măsură dispozițiile art. 13 și 14 ale Pactului internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale, insistând atât pe obligațiile statelor în privința dreptului la educație, cât și pe obiectivele educației. Considerăm important să subliniem faptul că, încă din Preambul, Convenția arată faptul că *”un copil trebuie să fie pe deplin pregătit să trăiască independent în societate și să fie educat în spiritul idealurilor proclamate în Carta Națiunilor Unite și, în special, în spiritul păcii, demnității, libertății, toleranței, egalității și solidarității”*.

Convenția pentru apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale a dedicat articolul 2 al Primului Protocol Adițional la Convenție protecției dreptului la educație: *„Nimănui nu i se poate refuza dreptul la instruire. Statul, în exercitarea funcțiilor pe care și le va asuma în domeniul educației și al învățământului, va respecta dreptul părinților de a alege această educație și acest învățământ conform convingerilor lor religioase și filozofice”*. CEDO clarifică dispozițiile articolului, afirmând că el nu obligă statul să pună la dispoziție servicii de educație, ci garantează *„dreptul de acces la instituțiile de învățământ existente la un moment dat”*⁹. De asemenea, dreptul la educație include și posibilitatea de a obține un beneficiu de pe urma educației primite, cu alte cuvinte, dreptul de a obține, în conformitate cu normele în vigoare în fiecare stat, și într-o formă sau alta, recunoașterea oficială a studiilor finalizate.

8 Ioan-Gheorghe Rotaru, “The Transylvanian Diet: A Precedent to Human Rights and Religious Freedom - 400 Years Prior to the Universal Declaration of Human Rights”, în *Shaping a World of Freedoms: 75 Years of Legacy and Impact of the Universal Declaration of Human Rights*, Nelu Burcea and Liberato C. Bautista (eds.), New York, United Nations Plaza, UNEQUAL World Research Center, 2023, pp. 205-221.

* 9 Comitetul European al Drepturilor Sociale (CEDS), *Mental Disability Advocacy Center (MDAC)/Bulgaria*, reclamația nr. 41/2007, 3 iunie 2008, punctul 37.

Tot la nivel regional european se înscrie și Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene care și-a îndreptat atenția către protecția dreptului la educație, care în Articolul 14 abordează în mod explicit dreptul la educație:

„(1) Orice persoană are dreptul la educație, precum și la accesul la formare profesională și formare continuă.

(2) Acest drept include posibilitatea de a urma gratuit învățământul obligatoriu”.

Standardele explicite referitoare la drepturile sociale care există la nivelul Uniunii Europene se găsesc, în principal, în Carta socială europeană și în Carta drepturilor fundamentale a UE, deși Convenția și protocoalele sale prevăd, de asemenea, dispoziții relevante privind, de exemplu, interzicerea muncii forțate și dreptul la educație. În plus, CEDO a susținut că „nu există o linie de demarcație fermă care să separe sfera [drepturilor sociale și economice] de domeniul de aplicare al Convenției” și că, potrivit interpretării sale, drepturile socio-economice se numără printre drepturile civile garantate de Convenția cu privire la drepturile copilului.

3. Rezultate și discuții

Idealul transformării societății mondiale în spiritul progresului, bunăstării și respectării drepturilor omului este ideea de bază a Rezoluției adoptate de Adunarea Generală a ONU privitoare la Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă¹⁰.

Obiectivul educațional corespunzător obiectivului 4 din Agenda 2030, este promovat pe temeiul nediscriminării, acesta fiind în sarcina tuturor statelor care trebuie să se preocupe de asigurarea educației de calitate inclusivă și echitabilă și promovarea oportunităților de învățare continuă pentru toți.

Accesul nediscriminatoriu la resursele educaționale este, în opinia noastră, una dintre cele mai elocvente forme de exprimare a educației din perspectiva drepturilor omului.

Garantând furnizarea unei educații eficiente, se pot alinia mai bine competențele forței de muncă la nevoile economiei europene. UE are ne-

10 United Nations, Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development, A/RES/70/1, Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015, <https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/>

voie de lucrători calificați pentru a atinge nivelul maxim de productivitate și pentru a asigura inovarea continuă într-o economie din ce în ce mai globalizată. Politicile eficiente în domeniul educației și formării pot, de asemenea, să faciliteze dezvoltarea personală, să încurajeze cetățenia activă și să consolideze echitatea, promovând totodată incluziunea și integrarea socială.

Date recente arată, totuși, că există un decalaj tot mai mare între competențele dobândite în cadrul sistemelor de educație și formare și cele cerute pe piața muncii. De exemplu, 20% din populația activă a UE prezintă deficiențe de citire, scriere și calcul. Acest lucru limitează potențialul de dezvoltare personală al indivizilor și șansele acestora de a-și menține un loc de muncă și este unul dintre factorii care conduc la încetinirea creșterii economice¹¹.

Deși responsabilitatea în ceea ce privește sistemele de educație și formare le revine statelor membre, UE joacă un rol determinant în sprijinirea și completarea eforturilor pe care acestea le depun pentru a-și îmbunătăți și moderniza sistemele de învățământ.

Strategia Europa 2020¹² stabilește ca obiective la nivelul UE reducerea sub 10% a numărului de cazuri de abandon școlar, creșterea numărului de absolvenți de învățământ superior la cel puțin 40 % și 75% în ceea ce privește ocuparea forței de muncă pentru persoanele cu vârste cuprinse între 20 și 64 de ani, până în 2020. Obiectivele, instrumentele și modalitățile de cooperare la nivel european sunt descrise în cadrul strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării, valabil până în 2020.

Strategia Uniunii Europene pentru tineret pe perioada 2019-2027¹³ are drept obiectiv abordarea provocărilor actuale și viitoare cu care se confruntă tinerii din întreaga Europă. Având în vedere peisajul ocupării

11 International Labour Office, *Global Employment Trends for Youth 2020: Technology and the future of jobs*, International Labour Office – Geneva: ILO, 2020.

12 Comisia Europeană, Comunicare a Comisiei: Europa 2020. O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii, Bruxelles, 3.3.2010 COM(2010) 2020 final

13 Rezoluția Consiliului Uniunii Europene și a reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, privind un cadru pentru cooperarea europeană în domeniul tineretului: Strategia Uniunii Europene pentru tineret pe perioada 2019-2027, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 456 din 18.12.2018.

forței de muncă în schimbare, Uniunea Europeană trebuie să sprijine dezvoltarea personală și creșterea către autonomie a tinerilor, să consolideze reziliența acestora și să îi înzestreze cu resursele necesare pentru a participa în societate, contribuind astfel la eradicarea sărăciei în rândul tinerilor și a tuturor formelor de discriminare, precum și la promovarea incluziunii sociale.

Conform Rezoluției din 2019 a Consiliului Uniunii Europene privind tinerii și viitorul muncii¹⁴, „viitorul muncii” este un termen generic care descrie evoluția locurilor de muncă pe termen mediu și lung astfel cum este afectată de anumite tendințe. Într-un context diversificat al tineretului din UE, viitorul muncii este determinat, printre altele, de:

- ✓ *schimbările demografice*, în sensul că raportul de dependență economică a vârstnicilor în creștere în UE va exercita presiune asupra creșterii nivelurilor de productivitate ale celor care vor intra pe piața muncii pentru a compensa ieșirea la pensie a unei forțe de muncă cu experiență și, în egală măsură, pentru a contribui la susținerea cheltuielilor sociale crescute tot din cauza unei populații în vârstă mai numeroase;
- ✓ *progresele în domeniul tehnologiei și al inovării*, sprijinite, de asemenea, de inițiativele UE privind piața unică digitală și cercetarea și dezvoltarea, care vor determina o utilizare sporită a tehnologiei digitale în economie și vor face unele locuri de muncă redundante;
- ✓ *cererea de competențe superioare pe piața forței de muncă*.

Politica de tineret europeană, precum și toate acțiunile întreprinse în cadrul Strategiei Uniunii Europene pentru tineret pentru perioada 2019-2027 sunt ferm ancorate în sistemul internațional al drepturilor omului.

Astfel, deoarece tinerii nu reprezintă un grup omogen și, prin urmare, au nevoi, situații de viață și interese diferite și provin din medii diferite, strategia UE pentru tineret, respectând principiul incluziunii, ar trebui să promoveze activități și politici care să îi includă pe toți tinerii, în special pe cei care au mai puține oportunități, sau cei ale căror voci ar putea să nu fie auzite.

14 Consiliul Uniunii Europene, *Rezoluția Consiliului și a reprezentanților statelor membre reuniți în cadrul Consiliului de stabilire a orientărilor privind guvernarea Dialogului UE cu tinerii Strategia Uniunii Europene pentru tineret pe perioada 2019-2027*, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 189 din 5.6.2019.

Având în vedere faptul că toți tinerii reprezintă o resursă pentru societate, toate politicile și activitățile privind tinerii trebuie să respecte dreptul acestora de a participa la dezvoltarea, punerea în aplicare și acțiunile ulterioare ale politicilor care îi afectează prin mijloace de participare semnificativă a tinerilor și a organizațiilor de tineret. În acest context, politicile ar trebui elaborate pe baza recunoașterii schimbărilor cauzate de impactul comunicării digitale asupra participării democratice și civice.

În comunicarea sa din 2020¹⁵ privind realizarea Spațiului european al educației până în 2025, Comisia Europeană a arătat că educația este esențială pentru vitalitatea societății și economiei europene. Spațiul european al educației urmărește să furnizeze comunităților de educație și formare sprijinul de care au nevoie pentru a-și îndeplini misiunea fundamentală, în vremuri provocatoare și interesante.

Spațiul european al educației are rădăcinile în decenii de colaborare în privința educației la nivelul UE. Cadrul strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale (ET 2020) a contribuit la construirea încrederii și a înțelegerii reciproce care au susținut primele inițiative privind Spațiul european al educației elaborat în documentul de lucru al serviciilor Comisiei și reforme naționale.

Spațiul european al educației se află în strânsă legătură cu Instrumentul de redresare al Uniunii Europene Next Generation EU și cu bugetul pe termen lung al Uniunii Europene pentru 2021-2027.

Educația se află în centrul modului de viață european, consolidând economia socială de piață și democrația prin libertate, diversitate, drepturi ale omului și justiție socială.

Pentru a combate efectele virusului COVID-19 asupra economiilor și societăților UE și pentru a promova redresarea puternică a Europei, precum și transformarea și reforma economiilor statelor membre, în iulie 2020, Consiliul European a aprobat un pachet de redresare fără precedent. În acest context, investițiile în educație, formare și utilizarea eficace a competențelor vor fi cruciale pentru a susține prosperitatea economică și socială a Europei.

15 Comisia Europeană: Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind realizarea Spațiului european al educației până în 2025, Bruxelles, 30.9.2020, COM(2020) 625 final.

Pandemia de COVID-19 a avut un impact major¹⁶ asupra sistemelor de educație și formare din Europa. Pandemia a expus peste 100 de milioane de europeni, care fac parte din comunitatea de educație și formare, la realități și la modalități de învățare, predare și comunicare noi și provocatoare.

Astfel, trecerea la învățarea la distanță din cauza pandemiei de Covid-19 a dus la o lipsă semnificativă de interacțiune socială în rândul studenților. Așa cum demonstrează studiile efectuate de Moskovitz și Evans¹⁷ și Copeland și colab.¹⁸, această privare de interacțiune socială poate avea un impact negativ asupra bunăstării elevilor.

În plus, provocările generate de instruirea online, inclusiv absența interacțiunii față în față cu profesorii și dificultatea de a menține concentrarea și atenția, pot contribui la scăderea motivației și a angajării în rândul studenților¹⁹. Această scădere a motivației și a angajamentului poate crește ulterior riscul de abandon școlar, în special în rândul celor care sunt deja cu un risc mai mare de dez-angajare educațională și al celor din medii dezavantajate.

În plus, stresul fiziologic și anxietatea experimentate de elevi în timpul închiderii școlilor au fost legate de o probabilitate crescută de abandon școlar²⁰. Este important de remarcat faptul că studiile au arătat diferențe de gen în ceea ce privește impactul pandemiei asupra bunăstării psihologice a elevilor, fetele raportând niveluri mai ridicate de anxietate și suferință psihologică din cauza efectului închiderii școlilor, după cum au

16 Ioan-Gheorghe Rotaru, "Spiritual lessons observed through the Coronavirus Crisis", în *Dialogo. Issue of Modern Man*, 2020, vol.6, no.2, pp. 71-82.

17 Moscoviz, L., & Evans, D. K., Learning loss and student dropouts during the covid-19 pandemic: A review of the evidence two years after schools shut down (pp. 1-24), Center for Global Development, 2022.

18 Copeland, W. E., McGinnis, E., Bai, Y., Adams, Z., Nardone, H., Devadanam, V., ... & Hudziak, J. J., *Impact of COVID-19 pandemic on college student mental health and wellness*, *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 60(1)/2021, pp. 134-141.

19 Tan, C., *The impact of COVID-19 on student motivation, community of inquiry and learning performance*, *Asian Education and Development Studies*, 10(2)/2020, pp. 308-321.

20 De Witte, K. & François, M., *Covid-19 learning deficits in Europe: analysis and practical recommendations*, EENEE Analytical report, 2023, doi: 10.2766/469119.

observat Bertoletti și colab.²¹ și Prowse și colab.²².

În ciuda impactului mare al pandemiei de COVID-19 asupra experiențelor de învățare ale elevilor, doar jumătate din sistemele de învățământ au pus în aplicare măsuri suplimentare de sprijinire a învățării.

În 2020-2021, majoritatea școlilor din Europa au trebuit să treacă la învățământ la distanță și/sau mixt, mai des în învățământul secundar inferior decât în învățământul primar. Cu toate acestea, închiderile complete ale școlilor au fost destul de rare și de durată relativ scurtă (de obicei imediat înainte sau după vacanța școlară)²³.

Aproape toate sistemele educaționale europene au răspuns pandemiei cu noi măsuri de modernizare a resurselor digitale și de abordare a lacunelor în competențele digitale. Mai multe țări au eliberat fonduri suplimentare pentru studenții dezavantajați din punct de vedere socio-economic pentru a achiziționa computere sau laptopuri.

În ceea ce privește instituirea cadrului european și adoptarea măsurilor necesare pentru redresare și reziliență, politicile centrate pe populație sunt mai vitale decât oricând. Educația și îngrijirea timpurie, școlile, educația și formarea profesională (EFP), învățământul superior, cercetarea, învățământul pentru adulți, precum și învățarea nonformală dețin un rol cheie. Astfel de politici trebuie să dezvolte o abordare holistică a educației și formării și să recunoască valoarea sa intrinsecă, oferind un cadru panoramic pentru a asigura o contribuție și o participare deplină la societate.

Astfel, eforturile pentru instituirea Spațiului european al educației vor fi în sinergie cu Agenda pentru competențe în Europa²⁴, cu politi-

21 Bertoletti, A., Biagi, F., Di Pietro, G. et al., *The effect of the COVID-19 disruption on the gender gap in students' performance: a cross-country analysis*, Large-scale Assess Educ., 11(6)/2023, <https://doi.org/10.1186/s40536-023-00154-y>.

22 Prowse, R., Sherratt, F., Abizaïd, A., Gabrys, R. L., Hellemans, K. G., Patterson, Z. R., & McQuaid, R. J., *Coping with the COVID-19 pandemic: examining gender differences in stress and mental health among university students*, *Frontiers in psychiatry*, 12/2021.

23 European Commission / EACEA / Eurydice, *Increasing achievement and motivation in mathematics and science learning in schools*. Eurydice report. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2022.

24 Comunicarea Comisiei „European Skills Agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience” („Agenda pentru competențe în Europa în vederea obținerii unei competitivități durabile, a echității sociale și a rezilienței”), COM(2020)274 final,

ca EFP reînnoită²⁵ și cu Spațiul european de cercetare pentru a valorifica cunoștințele, întemeind pe acestea redresarea și prosperitatea Europei, pe baza principiilor comune ale incluziunii, mobilității și inovării. Aceste inițiative, împreună cu noua Strategie europeană privind egalitatea de gen pentru anii 2020-2025, vor contribui la încurajarea unei tranziții ușoare de la școală la studiile academice, EFP, precum și la muncă și vor transforma învățarea pe tot parcursul vieții într-o realitate. Acestea vor promova de asemenea o cultură a egalității de gen la locul de muncă și vor contribui la combaterea rasismului și a tuturor formelor de discriminare, inclusiv a stereotipurilor de gen.

Înainte de concluzii, dorim să prezentăm situația României la anumiți indicatori, așa cum au fost analizați de Monitorului educației și formării din 2023²⁶.

Astfel, referitor la *rata părăsirii timpurii a sistemelor de educație și formare profesională*, datele arată că situația rămâne „critică” în România (18,1 %), alături de Spania (18,3 %). Cu toate acestea, printre țările cu niveluri ridicate de părăsire timpurie a școlii, numai România nu prezintă o evoluție majoră pe parcursul anilor.

După mai mulți ani de progrese constante, *ponderea persoanelor cu un nivel scăzut de competențe de bază în rândul copiilor de 15 ani* este în creștere. Programul OCDE privind evaluarea internațională a elevilor (PISA) din 2015²⁷ arată că în medie în UE ponderea elevilor cu rezultate sub nivelul de referință este de aproximativ 20 %, cu 19,7 % la citire,

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0274>.

25 Propunere de Recomandare a Consiliului privind educația și formarea profesională (EFP) pentru competitivitate durabilă, echitate socială și reziliență, COM(2020)275 final.

26 European Commission: Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, *Education and training monitor 2023 – Comparative report*, Publications Office of the European Union, 2023, <https://data.europa.eu/doi/10.2766/936303>

27 PISA definește „elevii cu rezultate slabe” ca elevii în vârstă de 15 ani care, în ceea ce privește competențele de bază, înregistrează un scor sub nivelul de bază necesar pentru a participa pe deplin în societatea modernă (și anume, nivelul 2). Evaluarea competențelor de bază ale elevilor de 15 ani este efectuată din trei în trei ani în cadrul Programului OCDE privind evaluarea internațională a elevilor (PISA). Elevii care obțin cunoștințe academice de bază sunt elevi care obțin cel puțin nivelul doi de competență PISA la toate cele trei subiecte principale PISA – matematică, citire și științe. Țările și economiile sunt clasificate în ordinea descrescătoare a procentului de studenți imigranți de primă generație care obțin nivelurile de bază de competență în domeniile principale PISA.

22,2 % la matematică și 20,6 % la științe. În 2015, procentul elevilor cu rezultate slabe la matematică în UE a fost de 22,2 %, în timp ce în România peste 30% din elevi întâmpinau dificultăți, nereușind să atingă nivelurile de bază de competență la matematică. Rezultatele școlare sunt puternic influențate de statutul socio-economic al elevilor și de contextul de migrație. Elevii cu statut socio-economic inferior sau care provin dintr-un context de migrație sunt suprareprezențați în grupul elevilor cu rezultate slabe și întâmpină dificultăți în obținerea unui nivel de bază de competență în toate cele trei domenii. O analiză mai atentă a elevilor care au obținut nivelurile de bază în toate cele trei domenii în contextul unor situații nefavorabile arată că diferența de performanță dintre studenții autohtoni și cei născuți în străinătate este de 23 de puncte procentuale în UE, elevii autohtoni având rezultate mai bune în toate statele membre.

Proporția persoanelor cu vârste între 30 și 34 de ani care au finalizat cu succes învățământul terțiar continuă să crească în UE, iar obiectivul principal de 40% aproape a fost atins. Dintre țările care înregistrează rate de absolvire a învățământului terțiar sub 40%, doar România, Italia și Croația nu au atins 30%.

Privind datele regionale, ratele de studii terțiare în 2022 din România sunt sub 20% în Sud-Muntenia (16,0%), Sud-Est (17,0%), Nord-Est (19,4%) și Vest (19,6%). Rate sub 20% sunt înregistrate și în Severozápad din Cehia (18,0%), Észak-Magyarország din Ungaria și Sicilia din Italia (19,9%).

Referitor la tinerii adulți din UE care dețin o *calificare legată* de o formă de *educație și formare profesională* (EFP), potrivit Monitorului, în 2016, 33% din tinerii adulți din cadrul grupei de vârstă 30-34 au dobândit o calificare de orientare profesională la nivel de învățământ secundar superior. Această cotă a depășit 40% în România, al cărui model de tranziție de la educație la ocuparea unui loc de muncă este puternic înrădăcinat în sistemul de învățământ profesional. Doar în România și Slovacia bărbații înregistrează rate de învățare a adulților ușor mai mari decât femeile.

Femeile absolvente de EFP tind să fie angajate la o rată mai mică decât bărbații, în medie în UE (3,5 puncte procentuale) și în majoritatea țărilor. În timp ce cel mai mare decalaj se înregistrează în țara cu cea mai scăzută ocupare a forței de muncă (23,6 puncte procentuale în România), există, de asemenea, decalaje foarte considerabile în rândul unora dintre cei mai performanți (14,6 puncte procentuale în Suedia și 15,8 puncte

procentuale în Cehia), precum și între cei mai aproape de media UE (11,4 puncte procentuale în Polonia și 13,2 în Slovenia).

4. Concluzii

În urma analizei efectuate în prezenta lucrare, putem afirma că educația îmbunătățește bagajul de cunoștințe și aptitudini al indivizilor. Din acest motiv, ei sunt predispuși să-și găsească un loc de muncă adecvat pregătirii lor, care să le furnizeze un venit corespunzător.

O calificare relevantă pentru piața forței de muncă, academică sau profesională, este din ce în ce mai importantă pentru adaptarea la o economie în rapidă schimbare și pentru satisfacerea cererii de înalte calificări. O modalitate de îmbunătățire a rezultatelor tinerilor pe piața forței de muncă constă în a le oferi oportunități pentru a câștiga experiență într-un mediu de lucru real – fie prin învățarea la locul de muncă în întreprindere, fie prin intermediul ucenicilor, care sunt legate de planul de învățământ al programului lor de studii. Cei care au o astfel de experiență în timpul studiilor își pot găsi mai ușor un loc de muncă și pot avea chiar posibilitatea să candideze pentru posturi mai avansate. Cu toate acestea, mai puțin de 50 % dintre cei care dețin o calificare EFP raportează că au dobândit o astfel de experiență pe parcursul studiilor. O proporție și mai mică dețineau o experiență de învățare la locul de muncă mai semnificativă, dobândită prin intermediul unei ucenicii.

Nu toată lumea are șanse egale să dobândească competențele și calificările care sunt valoroase pe piața forței de muncă. Așa cum reiese din Monitorului educației și formării din 2023, în unele țări mai mult de jumătate dintre tinerii cu vârste cuprinse între 30 și 34 de ani nu dețin o calificare – fie profesională, fie academică – în mod clar legată de piața forței de muncă. Acest lucru are un impact în ceea ce privește integrarea pe piața muncii. De exemplu, în timp ce persoanele cu calificări din EFP și din învățământul superior ating rate de ocupare în jur de sau peste 80 %, mai puțin de 70 % din cei cu diplomă de studii liceale cu o orientare generală sunt angajați după vârsta de 25 de ani. Persoanele fără diplomă de studii liceale sunt chiar mai dezavantajate, mai puțin de 60 % din acestea fiind încadrate în muncă după vârsta de 25 de ani.

De asemenea, adeseori adulții slab calificați sunt dezavantajați în mod semnificativ pe piața forței de muncă în comparație cu colegii lor care

au rămas mai mult timp în sistemul de educație. În UE, raportul dintre adulții slab calificați și numărul de locuri de muncă care necesită niveluri scăzute de calificare este în medie de 3 la 1. Cu alte cuvinte, există de trei ori mai mulți adulți cu nivel scăzut de calificare decât locuri de muncă care necesită un nivel scăzut de calificare.

O bază solidă de competențe și orientări corespunzătoare însoțite de informații de bună calitate privind competențele și de sisteme de educație și formare de înaltă calitate, adaptabile și reactive, inclusiv promovarea învățării pe tot parcursul vieții, pot ajuta tinerii să realizeze cu succes tranziția pe piața muncii și în cadrul acesteia și să își construiască cariere pline de satisfacții.

În contextul asigurării unei baze cognitive solide, promovarea formării de competențe care să încurajeze utilizarea și înțelegerea eficace a tehnologiei reprezintă o condiție prealabilă pentru viitorul mediu de lucru. Competențele nu ar trebui să se concentreze numai pe stăpânirea noilor tehnologii, ci și pe înțelegerea modului în care acestea pot contribui la influențarea societății.

Referințe bibliografice:

- BERTOLETTI, A., BIAGI, F., DI PIETRO, G. *et al.*, *The effect of the COVID-19 disruption on the gender gap in students' performance: a cross-country analysis*, Large-scale Assess Educ., 11(6)/2023, <https://doi.org/10.1186/s40536-023-00154-y>.
- Comisia Europeană, Comunicarea Comisiei: Europa 2020. O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii, Bruxelles, 3.3.2010 COM(2010) 2020 final.
- Comisia Europeană: Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind realizarea Spațiului european al educației până în 2025, Bruxelles, 30.9.2020, COM(2020) 625 final.
- Comunicarea Comisiei „European Skills Agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience” („Agenda pentru competențe în Europa în vederea obținerii unei competitivități durabile, a echității sociale și a rezilienței”), COM(2020)274 final, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0274>.
- Consiliul Uniunii Europene, *Rezoluția Consiliului și a reprezentanților statelor membre reuniți în cadrul Consiliului de stabilire a orientărilor privind gu-*

vernanța Dialogului UE cu tinerii Strategia Uniunii Europene pentru tineret pe perioada 2019-2027, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 189 din 5.6.2019.

- COPELAND, W. E., MCGINNIS, E., BAI, Y., ADAMS, Z., NARDONE, H., DEVADANAM, V., ... & HUDZIAK, J. J., *Impact of COVID-19 pandemic on college student mental health and wellness*, Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 60(1)/2021, pp. 134-141.
- DE WITTE, K. & François, M., *Covid-19 learning deficits in Europe: analysis and practical recommendations*, EENEE Analytical report, 2023, doi: 10.2766/469119.
- European Commission / EACEA / Eurydice, *Increasing achievement and motivation in mathematics and science learning in schools*. Eurydice report. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2022.
- European Commission: Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, *Education and training monitor 2023 – Comparative report*, Publications Office of the European Union, 2023, <https://data.europa.eu/doi/10.2766/936303>
- GRANT, C., *The Contribution of Education to Economic Growth. K4D Helpdesk Report*, Brighton, UK: Institute of Development Studies, 2017.
- INKELES, D. B. Holsinger, *Education and Individual Modernity in Developing Countries*, Leiden, Brill, 1974.
- International Labour Office, *Global Employment Trends for Youth 2020: Technology and the future of jobs*, International Labour Office – Geneva: ILO, 2020.
- MCCOWAN, T., *The Role of Education in Development. In: Higher Education for and beyond the Sustainable Development Goals*, Palgrave Studies in Global Higher Education. Palgrave Macmillan, Cham., 2019, https://doi.org/10.1007/978-3-030-19597-7_2.
- MOSCOVIZ, L., & Evans, D. K., *Learning loss and student dropouts during the covid-19 pandemic: A review of the evidence two years after schools shut down* (pp. 1-24), Center for Global Development, 2022.
- Propunere de Recomandare a Consiliului privind educația și formarea profesională (EFP) pentru competitivitate durabilă, echitate socială și reziliență, COM(2020)275 final.
- PROWSE, R., SHERRATT, F., ABIZAID, A., GABRYS, R. L., HELLEMANS, K. G., PATTERSON, Z. R., & MCQUAID, R. J., *Coping*

with the COVID-19 pandemic: examining gender differences in stress and mental health among university students, *Frontiers in psychiatry*, 12/2021.

- ✦ Rezoluția Consiliului Uniunii Europene și a reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, privind un cadru pentru cooperarea europeană în domeniul tineretului: Strategia Uniunii Europene pentru tineret pe perioada 2019-2027, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 456 din 18.12.2018.
- ✦ SAKAR, Can, *Educational and Sociological Factors Influencing Students' Academic Achievements: The United States of America Example*, *International Journal of Education and Language Summer*, Volume 1/2 2021, p. 12-21.
- ✦ SARSENBAEVA, Raikhon Makhanbetovna, „Education as a social phenomenon and pedagogical process”, *American Journal of Science and Learning for Development*, 2(11)/ 2023, pp. 13–19, <https://doi.org/10.51699/ajsl.d.v2i11.2826>
- ✦ TAN, C., *The impact of COVID-19 on student motivation, community of inquiry and learning performance*, *Asian Education and Development Studies*, 10(2)/2020, pp. 308-321.
- ✦ United Nations, *Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*, A/RES/70/1, Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015, <https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/>
- ✦ ROTARU, Ioan-Gheorghe, “Current Values of Education and Culture”, în *Proceedings of the 23th International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities*, August 15-16, 2021, Princeton, NJ, United States of America, pp. 87-92.
- ✦ ROTARU, Ioan-Gheorghe, “Valences of Education”, în *Proceedings of the 23th International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities*, August 15-16, 2021, Princeton, NJ, United States of America, pp. 190-196.
- ✦ ROTARU, Ioan-Gheorghe, “The Transylvanian Diet: A Precedent to Human Rights and Religious Freedom - 400 Years Prior to the Universal Declaration of Human Rights”, în *Shaping a World of Freedoms: 75 Years of Legacy and Impact of the Universal Declaration of Human Rights*, Nelu Burcea and Liberato C. Bautista (eds.), New York, United Nations Plaza, UNEQUAL World Research Center, 2023, pp. 205-221.

- ROTARU, Ioan-Gheorghe, “Spiritual lessons observed through the Coronavirus Crisis”, în *Dialogo. Issue of Modern Man*, 2020, vol. 6, no. 2, pp. 71-82.